

आधुनिक

Aadhunik
Sahitya

ISSN 2277 - 7083

साहित्य

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

UGC Approved Care Listed Journal

वर्ष/Year-11 अंक/Vol.-42 द्विभाषी/Bilingual

अप्रैल - जून / Apr. - Jun. 2022

विष्णु
हि

संपादक

डॉ. आशीष कंधवे

आधुनिक साहित्य

UGC Approved Care Listed Journal

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

वर्ष/Year-11 अंक/Vol.-42

अप्रैल-जून 2022/April-June 2022

द्विभाषी/Bilingual

Aadhunik Sahitya

संपादक

डॉ. आशीष कंधवे*

Editor

Dr. Ashish Kandhway

संरक्षक

प्रो. उमापति दीक्षित

कुमार अविकल मनु

Patron

Prof. Umapati Dixit

Kumar Avikal Manu

उप संपादक

रजनी सेठ

Sub Editor

Rajni Seth

प्रबंध संपादक

ममता गोयनका

Managing Editor

Mamta Goenka

विशेष संवाददाता (अमेरिका)

रश्मि शर्मा

Special Correspondent (USA)

Rashmi Sharma

संवाददाता (अंग्रेजी)

निलांजन बैनर्जी

Correspondent (English)

Nilanjan Banerjee

*आशीष कंधवे (मूल नाम आशीष कुमार)

आधुनिक साहित्य में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबन्धित लेखकों के हैं जिनसे संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं पत्रिका से जुड़े किसी भी व्यक्ति का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। सभी विवादों का निपटारा दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत सीमित है। पत्रिका में सम्पादन से जुड़े सभी पद गैर-व्यावसायिक एवं अवैतनिक हैं।

आधुनिक साहित्य

साहित्य, संस्कृति एवं आधुनिक सोच की त्रैमासिकी

UGC Approved Care Listed Journal

केंद्रीय हिंदी संस्थान के सहयोग द्वारा प्रकाशित

RNI No. DELBIL/2012/42547

ISSN 2277 - 7083

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशित सामग्री के पुनः उपयोग के लिए लेखक, अनुवादक अथवा आधुनिक साहित्य की स्वीकृति अनिवार्य है।

संपादकीय कार्यालय

एडी-94-डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

फोन : 011-47481521, +91-9811184393

ई-मेल : aadhunikahitya@gmail.com

adhunikahitya@gmail.com

आलेख/रचना/कहानी में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं
इससे प्रकाशक या संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मूल्य : ₹ 150 प्रति अंक

शुल्क : तीन वर्ष (12 अंक) ₹ 3100

पांच वर्ष (20 अंक) ₹ 5100

(डाक/कोरियर खर्च सहित)

आजीवन सदस्यता ₹ 21,000

विदेश के लिए (3 वर्ष) 100 डॉलर

शुल्क 'AADHUNIK SAHITYA' के नाम पर भेजें।

Account Name : Aadhunik Sahitya

Account No. : 16800200001233

Bank : Federal Bank Ltd.

Branch : Shalimar Bagh

New Delhi-110088

IFSC Code : FDRL0001680

'आधुनिक साहित्य' द्विभाषी त्रैमासिकी आशीष कुमार के स्वामित्व में और उनके द्वारा एडी-94डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 से प्रकाशित तथा आभा पब्लिसिटी, 163, देशबंधु गुप्ता मार्केट, करोलबाग, नई दिल्ली से मुद्रित। स्वामी/संपादक/प्रकाशक/मुद्रक : डॉ. आशीष कुमार।

'AADHUNIK SAHITYA' A quarterly bilingual (Hindi & English) Journal of Literature, Culture & Modern Thinking owned/published/printed/edited by Ashish Kumar from AD-94-D, Shalimar Bagh, Delhi-110088 and printed at Abha Publicity, 163, Deshbandhu Gupta Market, Karolbagh, New Delhi.

अनुक्रम

संपादकीय

- डॉ० आशीष कंधवे / इतिहास बोध : नैसर्गिक निर्दोष मनःस्थिति का यथार्थ / 8

शोध-संसार

- डॉ. नवकान्त दास एवं प्रांजल कुमार नाथ / भारतीय संस्कृति में शंकरदेव.... / 16
- डॉ. ब्रह्मलता / मनमोहन सहगल के उपन्यासों में संघर्षशील नारी / 23
- डॉ. प्रेमप्रकाश मीणा / प्रश्न मीडिया की भाषा / 29
- श्रीमती निकिता रामटेके एवं डॉ. शंकर मुनि राय / गिरीश पंकज के कथा साहित्य... / 32
- अजय कुमार यादव एवं डॉ. कविता पड़ेगाँवकर / महिला एवं पुरुष हैंडबॉल खिलाड़ियों के व्यक्तित्व के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन / 37
- बसन्त कुमार / भाषा और व्यक्तित्व / 41
- मनीष कुमार कुर्रे / छत्तीसगढ़ का इतिहास (नामकरण के संदर्भ में) / 44
- चैतराम यादव एवं डॉ. (श्रीमती) बी.एन. जागृत / डॉ. गणेश खरे का हिन्दी साहित्य.... / 53
- एस कुमार गौर एवं डॉ. (श्रीमती) बी.एन. जागृत / कृष्णा सोबती के उपन्यासों में स्त्री पात्रों की प्रासंगिकता (वर्तमान संदर्भ में) / 57
- डॉ. प्रियंका सिंह / समकालीन आदिवासी कविता : समस्याएँ और चुनौतियाँ / 62
- रूबी शर्मा एवं डॉ. विनोद कुमार जैन / समाकेतिक शिक्षा में डिजिटलीकरण से विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन / 66
- डॉ. सुनीता शर्मा / समकालीन हिन्दी कविता में चित्रित पर्यावरण प्रदूषण (राजेश जोशी और ज्ञानेन्द्रपति के विशेष संदर्भ में) / 74
- सोनिया / रामचरितमानस की वर्तमान में प्रासंगिकता / 82
- माहेश्वरी एवं डॉ. चन्द्रकुमार जैन / स्त्री-विमर्श : समकालीन परिप्रेक्ष्य में / 86
- डॉ. भास्कर लाल कर्ण / भारतीय आधुनिकता / 89
- डॉ. वेदप्रकाश / भारतेंदु का बलिया व्याख्यान और वर्तमान परिदृश्य / 96
- डॉ. जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय / सूचना क्रांति के दौर में भाषिक चुनौतियाँ / 101
- दीपमाला एवं डॉ. कविता पड़ेगाँवकर / ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन / 106
- सत्येन्द्र पाण्डेय / आदमी का जहर बनाम मोछू नेटुआ / 109
- डॉ. अंजू बसंल / भारतीय संस्कृति के दर्पण में 'विदुर नीति' / 115
- प्रो. (डॉ.) अनुसुइया अग्रवाल एवं दीप्ति ठाकुर / साहित्य में व्यंग्य / 122
- गिरजेश कुमार / मानव समाज को सामाजिक समरसता का पाठ.... / 125
- रेणु देवी / स्त्री चेतना का सारगर्भित स्वरूप : ममता कालिया का नरक.... / 130
- संदीप सो. लोटलीकर / लेखक-पत्नी की त्रासदी की गाथा 'एक कहानी यह भी' / 135
- डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव / हिन्दी यात्रा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन / 141
- डॉ. मधु कौशिक / भारतीय रंगमंच में मंच की शास्त्रीय परिकल्पना / 145

समाकेतिक
शिक्षा में
डिजिटलीकरण
से विद्यार्थियों
के शैक्षणिक
उपलब्धि पर
प्रभाव का
अध्ययन

—रूबी शर्मा

—डॉ. विनोद कुमार जैन

समाकेतिक शिक्षा में शिक्षा के डिजिटलीकरण से विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित दिशा में निश्चित उद्देश्य होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मुरादाबाद जिले के समाकेतिक शिक्षा के डिजिटलीकरण से विद्यार्थियों के अधिगम एवं उनके शैक्षणिक उपलब्धि में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।

शिक्षा में डिजिटलीकरण के लिये ई-लर्निंग 2020 से बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर आमने-सामने कक्षा में जुड़ाव के विकल्प के रूप में किया जाता था. शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके केवल शिक्षण के लिए तेजी से समायोजित करना पड़ा, उनकी शिक्षण शैली, पाठ्यक्रम डिजाइन, मूल्यांकन और रिकॉर्ड-कीपिंग को संशोधित करना एक नियंत्रित कक्षा सेटिंग से डिजिटल उपकरणों और हार्डवेयर के उपयोग के लिए संक्रमण भी छात्रों द्वारा दूर किया गया था। अपने शिक्षकों के सक्रिय समर्थन से वे नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहे हैं।

संकेतिक शब्द : शिक्षा के डिजिटलीकरण से शैक्षणिक उपलब्धि

प्रस्तावना : शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने एवं बालक के भावी जीवन के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जाय जिससे उनके अधिगम और शैक्षणिक उपलब्धि का विकास हो सके। अध्यापन का तरीका होते हुए भी, सीखने के लिए एक सहायक और अनुकूल वातावरण प्रदान करने में छात्रों के सीखने के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा उनके शिक्षकों की प्रभावशीलता द्वारा आकार दिया जाता है। जब शैक्षणिक तकनीकें त्वरित गति से विकसित होती हैं, तो वे शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को सुविधाजनक बनाने में सहायक बन जाती हैं। विश्व स्तर पर 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए, शिक्षक अपने विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल, महत्वपूर्ण सोच, तर्क, अनुसंधान और नवाचार कौशल, कल्पना, रचनात्मकता और प्रभावी संचार को सम्मानित करने पर काम कर रहे हैं।

अनिवार्य डिजिटलीकरण को अपनाने के साथ, शिक्षकों को जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि जैसे

प्लेटफार्मों का उपयोग करके अपने छात्रों के साथ संवाद करने और बातचीत करने के अधिक प्रभावी और कुशल तरीके खोजने पड़े हैं। उन्होंने स्लाइड या जैसे डिजिटल टूल पर अपने कौशल का सम्मान किया है। दस्तावेज साझा करना, व्हाइटबोर्ड, ब्रेकआउट रूम, ऑनलाइन कक्षाओं को अधिक इंटरैक्टिव बनाने और सक्रिय सीखने को बढ़ावा देने के लिए त्वरित चैट ने शिक्षकों के बीच सहयोग को भी प्रेरित किया है और उन्हें विभिन्न तकनीकों को आजमाने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि कहानियों और खेलों जैसे मूल कलाकृतियों को विकसित करना, समूह गतिविधियों को डिजाइन करना और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश करने के लिए वर्कशीट तैयार करना।

डिजिटल मॉडल प्रशिक्षकों को व्याख्यान-आधारित शिक्षण से स्थानांतरित करने और छात्रों को अधिक इंटरैक्टिव सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन सीखने से छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति मिलती है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।¹

लाभों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव के बाद, वे ई-लर्निंग को अपने नए समाज का हिस्सा बना लेंगे। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, ऑनलाइन शिक्षण और सीखना जारी रहेगा, और शैक्षिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले अनिश्चित समय के साथ, हमें प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। जब हम इस नई दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो यह तत्व बना रहेगा।

यद्यपि हमने इस महामारी का अंत नहीं देखा है, शिक्षण समुदाय यह सुनिश्चित करना जारी रखता है कि छात्रों के लिए सीखना बंद न हो। डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाने से समर्थित आधुनिक शिक्षण पद्धति की प्रभावशीलता महामारी के बाद की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता है। प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा तक पहुँच हो और प्रत्येक शिक्षक बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से ऐसी गति से पढ़ाने का तरीका खोजे जिससे बेहतर समझ और प्रतिधारण को बढ़ावा मिले। जिसके कारण आधुनिक युग में अधिगम और सरलीकृत हो गया है साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में भी वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाओं में अध्यापन कार्य कराया जाता है जिसके कारण शैक्षणिक उपलब्धि में भी परिवर्तन हुआ है।

समस्या का कथन :

समाकेतिक शिक्षा में शिक्षा के डिजिटलीकरण से विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका एक निश्चित दिशा में निश्चित उद्देश्य होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मुरादाबाद जिले के समाकेतिक

¹Srivastav, D. N. (2010). Anushandhan Vidhiya. Agra: Sahitya Prakashan

शिक्षा के डिजिटलीकरण से विद्यार्थियों के अधिगम एवं उनके शैक्षणिक उपलब्धि में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। वर्तमान युग में शिक्षा के डिजिटलीकरण का विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में सर्वोपरि स्थान है। इस परिस्थिति में प्रस्तुत शोध अध्ययन में यह अध्ययन करने का प्रयास है कि शिक्षा के डिजिटलीकरण का विद्यार्थियों के अधिगम एवं उनके शैक्षणिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

शोध के उद्देश्य :

1. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के छात्रों के शिक्षा में डिजिटलीकरण व उनके शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के छात्राओं के शिक्षा में डिजिटलीकरण उनके शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षा में डिजिटलीकरण उनके शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना : विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने हेतु परिकल्पना

1. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के छात्रों में शिक्षा के डिजिटलीकरण व उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।
2. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों की छात्राओं के शिक्षा में डिजिटलीकरण व उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।
3. समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण व उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।

शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं परिसीमा : शोधकार्य करने हेतु मुरादाबाद जिले का चयन किया गया जिसके अंतर्गत मुरादाबाद जिले के 02 समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों का चयन किया गया तथा चयनित किये गये महाविद्यालयों से कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन:

1. बेंजमिन, थॉमस डॉन (2008) ने “विद्यालयी सुविधाओं और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध” शीर्षक पर शोधकार्य किया और निष्कर्ष रूप में पाया कि साक्षात्कार के निष्कर्ष में पाया कि विद्यालय का भवन और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सम्बन्ध नहीं पाया गया। वहाँ जन समूह ने भी माना कि विद्यालयी भवन का विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। इन्होंने पाया कि विद्यालयी सुविधाओं की स्थिति एवं अध्यापकों और विद्यार्थियों की उपलब्धि के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया, क्योंकि शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले बहुत से अन्य कारक हो सकते हैं। इसके लिए केवल भवन को उचित कहना ठीक नहीं है।
2. मिश्रा, के.एस. (2003) ने “शैक्षिक उपलब्धियों पर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं व अधिगम वातावरण का प्रभाव।” शीर्षक पर प्रायोजनात्मक स्तरीय अनुसंधान कार्य किया। इन्होंने

अपने शोधकार्य में पाया कि विद्यार्थियों की उपलब्धि व अधिगम वातावरण के बीच सह सम्बन्ध के आधार पर बालकों की वैज्ञानिक उपलब्धि सकारात्मक रूप से एकता, विषमता, औपचारिकता व स्पर्धात्मकता से सम्बन्धित है जबकि नकारात्मक रूप से यह रुचि शून्यता/ उदासीनता से सम्बन्धित है। बालिकाओं की वैज्ञानिक उपलब्धि व अधिगम वातावरण के आयामों-विषमता, गतिशीलता, सहजता, विरोधाभास, सृजनात्मकता व समानता से सम्बन्धित नहीं है।

चर :

स्वतंत्र चर - शिक्षा के डिजिटलीकरण,

आश्रित चर - शैक्षिक उपलब्धि

शोध विधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखकर शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया है, क्योंकि शोध अध्ययन में आँकड़ों का संग्रह सर्वेक्षण विधि द्वारा सहजतापूर्वक किया जा सकता है।

जनसंख्या : प्रस्तुत शोध प्रबंध में जनसंख्या के अंतर्गत समाकेतिक शिक्षा में अध्ययनरत मुरादाबाद जिले के 02 महाविद्यालयों का चयन किया गया है।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध प्रबंध में जनसंख्या के अंतर्गत मुरादाबाद जिले के 02 समाकेतिक शिक्षा में अध्ययनरत 100 छात्र-छात्राओं का चयन प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

उपकरण :

1. विद्यार्थियों के शिक्षा का डिजिटलीकरण ज्ञात करने हेतु डीम्पल रानी द्वारा निर्मित डिजीटलीकरण मापनी का प्रयोग किया गया।
2. विद्यार्थियों के शिक्षा का डिजिटलीकरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव ज्ञात करने हेतु डॉ. विद्यावती माल्या, डॉ. के.सी. माल्या एवं एल.एन. दुबे द्वारा निर्मित शैक्षिक उपलब्धि मापनी का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण : उपकरण से प्राप्त प्राप्ताकों अथवा आँकड़ों को विभिन्न तालिकाओं में व्यवस्थित कर उनका विश्लेषण मध्यमान (ड) ए मानक विचलन (SD) ए क्रान्तिक अनुपात (CR) ए सहसम्बन्ध गुणांक (त) की गणना कर किया गया तथा दण्ड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर व्याख्या की गयी।

परिकल्पनाओं का प्रमाणीकरण -समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन करना के अन्तर्गत परिकल्पित परिकल्पना Ho1 "समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के छात्रों में शिक्षा के डिजीटलीकरण व उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।" का सत्यापन क्रान्तिक अनुपात की मदद से किया गया है, जिसके विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को तालिका संख्या-1 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या - 1

शैक्षणिक उपलब्धि	छात्र		छात्राओं		'CR' मान	.05 सार्थकता स्तर, कत्रि 98 पर निष्कर्ष
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन		
शैक्षणिक उपलब्धि (कुल)	44.9	8.70	43.40	9.02	2.64	सार्थक

*.05 सार्थकता स्तर पर 'CR' का सारणी मान = 1.96

दण्ड आरेख संख्या-1 शैक्षणिक उपलब्धि मापनी पर छात्र एवं छात्राओं की संख्या, मध्यमान एवं मानक विचलन का दण्ड आरेख

विश्लेषण : उपरोक्त तालिका संख्या-1 में शैक्षणिक उपलब्धि मापनी पर प्राप्त छात्र एवं छात्राओं के प्रदत्तों के कुल शैक्षणिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 44.9 व 43.40 मानक विचलन क्रमशः 8.70 व 9.02 तथा 'CR' का मान 2.64 है, प्राप्त 'CR' का मान स्वतन्त्रता के स्तर $df=98$ पर सार्थकता के स्तर 0.05 पर सारणी मान=1.96 से अधिक है, अतः यह प्राप्त मान 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।

परिणाम : प्रतिपादित परिकल्पना-1 में कुल शैक्षणिक उपलब्धि की परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, यह परिणाम इंगित करता है कि छात्र एवं छात्राओं के शैक्षणिक उपलब्धि के मध्यमान में सार्थक अन्तर नहीं है, अर्थात् छात्र एवं छात्राओं के शैक्षणिक उपलब्धि में अन्तर व्याप्त नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य संख्या 2

“समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण व उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।” के अन्तर्गत परिकल्पित परिकल्पना H_0 “समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण व उनके शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।” का सत्यापन t' परीक्षण के आधार पर किया गया है, जिसके विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को तालिका संख्या-2 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-2 समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा अधिगम के मध्य 'r' मान

	N	मध्यमान	सहसम्बन्ध गुणांक ('r') मान	निष्कर्ष
शिक्षा के डिजिटलीकरण	100	80.34	0.978	मध्यम धनात्मक सह-सम्बन्ध तथा .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
अधिगम	100	75.85		

0.05 सार्थकता स्तर पर 'r' का सारणी मान = .088

विश्लेषण : उपरोक्त तालिका संख्या-2 में शिक्षा के डिजिटलीकरण मापनी तथा अधिगम मापनी पर 200 विद्यार्थियों के प्रदत्तों का मध्यमान क्रमशः 80.34 व 75.85 है तथा शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा अधिगम के मध्य प्राप्त 'r' का मान 0.978 है, यह प्राप्त मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।

परिणाम : प्रतिपादित परिकल्पना-2 को अस्वीकार किया जाता है, प्राप्त 'r' का मान इंगित करता है कि विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा अधिगम के मध्य सार्थक माध्यम धनात्मक सहसम्बन्ध है, अर्थात् विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा अधिगम के मध्य में महत्वपूर्ण सम्बन्ध व्याप्त है।

विवेचना : उपरोक्त परिणाम इंगित करते हैं कि अधिकतर विद्यार्थियों का शिक्षा का डिजिटलीकरण जिस स्तर का है उसी स्तर का उनका शैक्षिक उपलब्धि भी है। अतः परिणाम इंगित करता है कि विद्यार्थियों का शिक्षा का डिजिटलीकरण एवं शैक्षिक उपलब्धि एक ही दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात् यदि विद्यार्थियों का शिक्षा का डिजिटलीकरण का स्तर उच्च है तो उन विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि भी ज्यादातर उच्च स्तर का होता है तथा यदि विद्यार्थियों का शिक्षा का डिजिटलीकरण का स्तर निम्न है तो उन विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि भी ज्यादातर निम्न स्तर का होता है।

अध्ययन के उद्देश्य संख्या 3

“समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षा में डिजिटलीकरण व उनके शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना। के अन्तर्गत परिकल्पित परिकल्पना Ho3 समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण व

उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं पाया जाएगा।" का सत्यापन 'r' परीक्षण के आधार पर किया गया है, जिसके विश्लेषण से प्राप्त परिणाम को तालिका संख्या-3 में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या - 3

समाकेतिक शिक्षा के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य 'r' मान

	N	मध्यमान	सहसम्बन्ध गुणांक ('r') मान	निष्कर्ष
शिक्षा के डिजिटलीकरण	100	80.34	0.957	मध्यम धनात्मक सह-सम्बन्ध तथा .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
शैक्षणिक उपलब्धि	100	88.35		

'0.5 सार्थकता स्तर पर 'r' का सारणी मान = .088

विश्लेषण : उपरोक्त तालिका संख्या-3 में शिक्षा के डिजिटलीकरण मापनी तथा शैक्षणिक उपलब्धि मापनी पर 100 विद्यार्थियों के प्रदत्तों का मध्यमान क्रमशः 80.34 व 88.35 है तथा पारिवारिक वातावरण शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य प्राप्त 'r' का मान 0.957 है, यह प्राप्त मान .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है।

परिणाम : प्रतिपादित परिकल्पना-3 को अस्वीकार किया जाता है, प्राप्त 'r' का मान इंगित करता है कि विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण मापनी तथा शैक्षणिक उपलब्धि मापनी के मध्य सार्थक मध्यम धनात्मक सहसम्बन्ध है, अर्थात् विद्यार्थियों के शिक्षा के डिजिटलीकरण तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य में महत्वपूर्ण सम्बन्ध व्याप्त है।

विवेचना : उपरोक्त परिणाम इंगित करते हैं कि अधिकतर विद्यार्थियों का शिक्षा के डिजिटलीकरण जिस स्तर का है उसी स्तर की उनकी शैक्षणिक उपलब्धि भी है। परिणाम इंगित करता है कि विद्यार्थियों का शिक्षा के डिजिटलीकरण एवं शैक्षणिक उपलब्धि एक ही दिशा में

कार्य करते हैं। अर्थात् यदि विद्यार्थियों का शिक्षा के डिजिटलीकरण का स्तर उच्च है तो उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि भी ज्यादातर उच्च स्तर की होती है तथा यदि विद्यार्थियों का शिक्षा के डिजिटलीकरण का स्तर निम्न है तो उन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि भी ज्यादातर निम्न स्तर की होती है।

निष्कर्ष : शैक्षणिक उपलब्धि के विकास में शिक्षा के डिजिटलीकरण की भूमिका अभिभावकों, शिक्षकों व विद्यार्थियों से अवगत करा विद्यार्थियों में शिक्षा के डिजिटलीकरण में विकास हेतु शैक्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन, व उत्तम शैक्षणिक उपलब्धि बनाये रखने हेतु उनमें समायोजन तथा संवेगात्मक स्थायित्व के विकास हेतु विद्यालय में कार्यक्रमों का संचालन व छात्रों को जिम्मेदारियां निर्धारण कर उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकेगा तथा शिक्षा के डिजिटलीकरण का शैक्षणिक उपलब्धि के साथ अभीष्ट संबंध के महत्व को समझ विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्रों में आवश्यक परिमार्जन कर शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य उचित शैक्षिक वातावरण स्थापित किया जा सकेगा और प्रदत्त शिक्षा का उद्देश्य परिपूर्ण किया जा सकेगा।

शिक्षकों के लिये सुझाव :-

1. शिक्षा के डिजिटलीकरण, अधिगम एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध के महत्व के संदर्भ में अभिभावकों व छात्रों को जागरूक करना चाहिये।
2. शिक्षकों को विद्यार्थियों से सहानुभूति, मित्रतापूर्ण व्यवहार कर उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण व संबंध स्थापित करना चाहिये।
3. सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिये।
4. विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना चाहिये।
5. विद्यार्थियों में सामाजिक दक्षता के गुणों को विकसित करने वाली गतिविधियों व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रेरित करना चाहिये।

सन्दर्भ :

1. Srivastav, D. N. (2010). Anushandhan Vidhiya. Agra: Sahitya Prakashan.
2. Mangal, S. K. (2007). Essentials of educational psychology. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.
3. Thomson, R. (2007). The influence of family environment on mental health need and service use among vulnerable children. Chilled Welfare, 86(5), 57-74.
4. Shankar, S. P. & Jebaraj, R. (2006). Mental health of tsunami affected adolescent orphan children. Edutracks, 6(2), 38-40.
5. Shah, B. (1990). Familyclimate Scale. Agra: Kachahri Ghat, National Psychological Corporation.
6. राय, पी. (2010-11) अनुसंधान पत्रच्य, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुस्तक प्रकाशन।
7. राठौर, (2008) माध्यमिक स्तर शिक्षा के माध्यम का विद्यार्थियों शैक्षिक रुचि एवं समायोजन पर प्रभाव। एम. एड., छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

□□□

सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ.प्र.)

